

STATE POLICY IN THE SOCIAL SPHERE IN THE CONDITIONS OF RUSSIAN AGGRESSION IN DONBAS AND CRIMEA IN 2014–2015.**Matiiv Yu.**

Lecturer at the Department of Foreign Languages
and Military Translation
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2409-1552>

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА ДОНБАСІ ТА У КРИМУ В 2014–2015 РР.**Матиїв Ю.**

викладач кафедри іноземних мов
та військового перекладу
НАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2409-1552>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13285732>

Abstract

In this scientific article the activities of state authorities, in the conditions of the deployment of Russian aggression in Crimea and the beginning of military operations in Donbas, which took place in 2014-2015 is analyzed. It is shown that even in difficult conditions, the authorities tried to respond to the public demand for social justice, as evidenced by established social protection for the participants of the Revolution of Dignity and their family members. Also, the authorities reacted at the appropriate level to the emergence of new social groups in the state, in particular internally displaced persons, as well as participants of the anti-terrorist operation. In order to establish and observe the rights and freedoms of these categories of the population, legislative work was carried out in the specified period. Particular attention is paid to the place of social policy in the pre-election programs of political parties in the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine, which took place on October 26, 2014. The key prospective directions of work, acute problems that arose in the conditions of military operations on the territory of Ukraine in the specified period are highlighted, which domestic politicians paid attention.

It was concluded that even in difficult conditions, the central state authorities tried to ensure the fulfillment of the social functions undertaken by the state. Despite financial constraints, the state continued to fund social programs and stimulate employment to maintain its social security system and support economic sustainability. It was not possible to fully fulfill all the tasks set, primarily due to the lack of material resources, as well as the military conflict unleashed by Russia, which provoked new challenges for the state in both the military-political and socio-economic spheres.

Анотація

У науковій статті проаналізовано діяльність органів державної влади, в умовах розгортання російської агресії в Криму та початку військових дій на Донбасі, що мали місце у 2014–2015 рр. Показано, що навіть у складних умовах влада намагалася відреагувати на суспільний запит соціальної справедливості, свідченням чого стало встановлення соціального захисту учасників Революції Гідності та членів їх сімей. Також на належному рівні відреагувала влада на появу нових соціальних груп в державі, зокрема внутрішньо переміщених осіб, а також учасників АТО. З метою встановлення та дотримання прав і свобод цих категорій населення у зазначений період проводилась законодавча робота. Особливу увагу приділено місцю соціальної політики у передвиборних програмах політичних партій на виборах до Верховної Ради України, що мали місце 26 жовтня 2014 р. Виокремлено ключові перспективні напрямки роботи, гострі проблеми, що виникали в умовах військових дій на території України у зазначений період, на які звертав увагу вітчизняний політикум.

Зроблено висновки про те, що навіть в складних умовах центральні органи державної влади намагалися забезпечити виконання державою узятих на себе соціальних функцій. Попри фінансові обмеження, держава продовжувала фінансувати соціальні програми та стимулювати зайнятість, щоб зберегти свою систему соціального забезпечення та підтримати економічну стійкість. Повною мірою виконати усі поставлені завдання не вдалося передусім через нестачу матеріальних ресурсів, а також розв'язаний Росією військовий конфлікт, який спровокував нові виклики для держави як у військово-політичній так і в соціально-економічній сферах.

Keywords: social policy, Russian aggression, Russian-Ukrainian war, economic security, Verkhovna Rada of Ukraine.

Ключові слова: соціальна політика, російська агресія, російсько-українська війна, економічна безпека, Верховна Рада України.

Сутність державної політики у соціальній сфері полягає у підтримці відносин між різними соціальними групами, створенні умов для забезпечення добробуту та належного рівня життя їх членів. Відповідальними за прийняття рішень щодо соціальної політики, а також за їхній результат є держава та владні інституції. Відтак, пошук ефективних механізмів і дієвих методів у напрямку соціального захисту населення є одним із ключових завдань органів державної влади. З початком широкомасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 р. чимало українців були змушені покинути місця свого проживання. Російська агресія спровокувала падіння рівня економічної активності, падіння національної валюти та високий рівень інфляції, що, відповідно погіршило соціально-економічне становище українців. У цих умовах перед українською владою постала низка проблем пов'язаних із життєдіяльністю населення. Вони охоплювали питання соціальної допомоги, облаштування нових місць проживання, працевлаштування, навчання, забезпечення медичними послугами, а також інших гуманітарних складових.

На жаль кризові явища в соціально-економічному та політичному вимірі, що продовжують існувати в умовах російсько-української війни, погіршують ситуацію в державі провокуючи загостренням соціально-економічних проблем із наступним зниженням якості життя населення, рівня його соціальної захищеності, соцзабезпечення, грошової допомоги, тощо. Однак окремі напрацювання і досвід соціального захисту з боку держави в Україні є. Задовго до 24 лютого 2022 р., а саме починаючи з лютого-березня 2014 р. Україна в умовах російської агресії у Криму та у Південно-Східних регіонах вдалась серед іншого і до вирішення наявних соціальних проблем. Розширення російської агресії та поглиблення соціальних викликів спонукали українських законотворців розгорнути роботу над розробленням нормативно-правових документів, які регламентували би права і свободи нової категорії населення – внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а також їхнього соціального захисту. Це ж стосувалося учасників Антитерористичної операції (АТО) – комплексу військових та спеціальних організаційно-правових заходів, що були спрямовані на протидію діяльності незаконних російських та проросійських збройних формувань у східних регіонах України. Поряд з цими новими категоріями в Україні залишалось населення, захист і допомога від держави для якого був особливо актуальним при погіршенні соціально-економічної ситуації.

Особливу увагу привертає законотворча діяльність у соціальній сфері парламентських політичних сил, представлених у Верховній Раді України. Адже в умовах російської агресії на Донбасі та у Криму в 2014–2015 рр. український парламент залишався єдиним легітимним органом в державі на який лягла відповідальність за подальше існування держави. Значну допомогу парламентарям надало використання міжнародного досвіду із обов'язковим врахуванням національної специфіки. Розгляд

та аналіз ухвалених у той час ініціатив у соціальній сфері дозволяє через ретроспективний аналіз звернути увагу на ключові питання, які цікавили владу у сфері соціальної політики в умовах кризи державного управління та військового вторгнення сусідньої держави. Сьогодні ж важливим завданням державних інституцій залишається забезпечення соціального захисту та допомоги протягом такого кризового стану, як війна. Незважаючи на те, що станом наразі держава не має достатніх фінансових ресурсів для цілковитого розв'язання наявних соціальних проблем існує нагальна потреба у вивченні наявних підходів та напрацювань у соціальній сфері. Це сприятиме реформуванню системи соціальних відносин, які повинні позитивно вплинути на їх інтенсивність та якість.

Аналізу реалізації державою комплексу питань, пов'язаних із соціальною політикою, в українській історіографії присвячено ціла низка досліджень. Вітчизняні науковці зверталися до різноманітних компонентів соціальної політики розглядаючи її у економічному, політичному та правовому вимірі. Серед знаних українських авторів різним аспектам соціальної політики держави були присвячені дослідження таких дослідників як Е. Лібанова, О. Бетлій, П. Ситник, Ю. Шемшученко, О. Макарова, С. Ветлинський, А. Михненко, Л. Ємельяненко та Л. Федулова та ін. Водночас помітною є прогалина у вивченні процесів формування державної соціальної політики в умовах соціально-економічної, політичної та безпекової кризи в державі, що мала місце на зламі 2014–2015 рр. Труднощі, пов'язані із кризою державного управління потребували специфічних підходів влади до питань соціального захисту. Відтак, метою даної статті є комплексний аналіз соціальної політики України в умовах російської агресії на Донбасі та у Криму в 2014–2015 рр. Особливої уваги заслуговують головні засади, форми і методи здійснення соціально-захисної складової державної соціальної політики в умовах викликів для українського суспільства.

Актуальність даної тематики визначається потребою у виробленні невідкладних та ефективних стратегій, що спрямовані на забезпечення соціальної стабільності та добробуту громадян. Вивчення та удосконалення соціальної політики вкрай необхідне для забезпечення захисту прав населення у воєнний період і розробки політики безпеки для мінімізації ризиків для суспільства. Отримані результати покликані сприяти покращенню соціального добробуту населення України.

Втеча президента України Віктора Януковича та членів його режиму до Росії на тлі масових розстрілів на Майдані Незалежності в Києві у лютому 2014 р. стала причиною кризи державного правління. Держава залишилась без президента та більшості вищого політичного керівництва країни, які фактично самоусунулись від управління державою та виїхали за її межі. В умовах паралічу центральних органів влади України російська військова активність на території Автономної республіки Крим

загострювала ситуацію, тим самим посилюючи соціальну напругу у суспільстві. Як засвідчили подальші події, агресія Росії в Криму мала глобальні наслідки для світового співтовариства, адже з анексією росіянами суверенної території незалежної держави, були порушені базові принципи післявоєнного світоустрою щодо кордонів між державами, а також створено прецедент порушення міжнародної стабільності, коли потужні геополітичні гравці сформували нову політичну домовленість щодо перерозподілу спірних територій, як це мало місце напередодні Другої світової війни із підписанням сумнозвісного радянсько-німецького пакту Молотова-Ріббентропа.

Єдиним діючим органом державної влади, здатним ухвалювати управлінські та законодавчі рішення в Україні фактично залишилася Верховна Рада. Загроза державному суверенітету відсунула на другий план існування гострих протиріч між політичними партіями, змусивши їх шукати консенсусу у вирішенні питань державної ваги. Влада була змушена докладати величезних зусиль для виходу зі складної економічної та соціальної кризи, що кардинально позначилося на її соціальній політиці. Попри непрості умови у перші місяці після втечі В. Януковича та падіння його режиму представлені у Верховній Раді України політичні сили намагалися забезпечити стабільний і належний соціальний захист громадянам. Першочерговим рішенням парламенту стало ухвалення 21 лютого 2014 р. Закону «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» [7]. Цим документом українські парламентарії повернули Верховній Раді України статус суб'єкта політичного процесу. Народні депутати засудили насильство на Майдані, що призвело до загибелі людей [24], а також ухвалили закон «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» [15]. Депутати встановили, що В. Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує своїх обов'язків. Відповідна теза лягла в основу постанови «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» [26]. Виконання обов'язків Президента України згідно із ст. 112 Конституції України було покладене на нового голову парламенту Олександра Турчинова.

Цього ж дня, 21 лютого, українські парламентарі ухвалили один із перших законів у соціальній сфері у постреволюційний період. Він був спрямований на соціальний захист учасників Революції Гідності, які постраждали внаслідок трагічних подій у Києві. Закон України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей» встановлював державну допомогу в зв'язку зі смертю члена сім'ї, що брав участь в акціях протесту, що розпочалися з 21 листопада 2013 р. (1 млн грн), а також у зв'язку з нанесенням тяжких (700 тис. грн),

середніх (500 тис. грн) та легких (200 тис. грн) тілесних ушкоджень учасникам масових акцій [10].

З розгортанням російської військової активності в Криму парламент зосередив свою увагу на питаннях захисту державного суверенітету України. З метою захисту від посягання на територіальну цілісність та соборність держави народні депутати звернулися до держав гарантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) із закликом відреагувати на дії Росії [25]. У своєму зверненні Верховна Рада наголосила на неприпустимості територіальних претензій до України та підтвердила гарантії захисту основоположних прав і свобод усіх громадян, які проживають на її території, в тому числі права на вільне використання мови, свободу віросповідання та світогляду.

В умовах неоголошеної війни проти нашої держави народні обранці вважали за необхідне підтримати тих, хто зі зброєю у руках протистояв набагато чисельнішому ворогу. Уже на початку березня 2014 р. на закритому пленарному засіданні парламенту народні депутати висловили повну солідарність та всебічну підтримку українським військовослужбовцям, доручивши Кабінету міністрів України «вжити негайних заходів з покращення матеріально-фінансового забезпечення» всіх потреб українського війська [5]. З цієї метою уряду було доручено негайно розробити пропозиції у цьому напрямку та подати їх для відображення у держбюджеті ще у 2014 р.

Фахівці Центру Разумкова у 2014 р. вказували, що посилення кризових тенденцій в економіці лише до певної міри слід пов'язувати із наслідками російської агресії та російської торговельної війни, а передусім – з серйозними системними економічними деформаціями, що накопичувались впродовж тривалого часу [32, С.5]. Однак, важко заперечити те, що через анексію Кримського півострова і захоплення промислової та соціальної інфраструктури чимало українських громадян були змушені покинути свої домівки. В умовах так званого «ввоз'єднання», а насправді повністю сфальсифікованого «референдуму», який проходив під дулом російських солдатів лише у березні – квітні 2014 р. окупований півострів покинули за різними оцінками до 20 тис. людей. Тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим Верховна Рада України визнала 15 квітня 2014 р. Народні депутати вказали, що Крим є невід'ємною частиною території України на яку поширюється українське законодавство. Водночас уся відповідальність за порушення прав людини на ній покладається на Російську Федерацію як на окупанта [13].

З розгортанням російської агресії Україна вперше за всю історію свого існування як незалежної держави зіткнулася із проблемою появи значної кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій станом на 14 вересня 2015 р. в Україні було взято на облік 1483 тис. переселенців –

1164 тис. родини – з Донбасу і Криму [17], що складало 3,2 % від загальної чисельності населення. В складних умовах для окупованих територій, а також територій, що прилягали до зони дії АТО було виявлено низку проблем, що впливали на соціально-економічну ситуацію в регіоні. Серед них втрата людського потенціалу; припинення діяльності малого та середнього бізнесу, закриття великих підприємств, втрата податкових доходів та місцевих бюджетів, спровоковані загрози продовольчій та енергетичній безпеці держави, неможливість здійснення виплат пенсій та заробітних плат тощо.

Держава виявилась не готовою оперативно відреагувати на потреби людей, які не бажали залишатись під фактичною окупацією. Давалися в знаки суворая реальність та банальна відсутність механізмів реагування, адже закріпленого на законодавчому рівні офіційного статусу такі українські громадяни не мали. Тому першочерговим завданням, що постало перед владою, стало забезпечення не лише соціальних гарантій для них, але й насамперед створення законодавчого поля для подолання усіх юридичних суперечностей. Першість у цьому взяв Кабінет міністрів України, який 1 квітня 2014 р. затвердив державний план заходів з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України [31]. Іншою постановою від 25 червня 2014 р. Кабмін спробував врегулювати ситуацію зі станом житлового забезпечення переселенців [29]. Зокрема, згідно з нею для сімей переселенців передбачалось виділення грошової допомоги на тимчасове проживання. Попри досить обмежений характер державної допомоги у розмірі відшкодування у 75% вартості проживання на добу, але не більш як 200 грн на кожного члена сім'ї [14], наявність державної підтримки стала надзвичайно важливою для подолання проблем вимушених переселенців.

До формування юридичної основи соціального захисту осіб, які вимушені були покинути окуповані території, долучилися і українські парламентарі. Вже у квітні 2014 р. депутатські комітети взявши на озброєння міжнародні стандарти у сфері соціального захисту таких громадян досить швидко, як для нормативно-правового документу такого рівня, ухвалили Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» [13], який було прийнято 15 квітня 2014 р. Ключове значення документу полягало в тому, що українські парламентарі попри захоплення частини суверенних земель України Росією, визнавали окуповані території невід'ємною частиною нашої держави на яких діє Конституція України та поширюються її закони. З огляду на це усім українцям, які проживали на тимчасово окупованій території, було гарантовано забезпечення прав і свобод людини і громадянина, які були передбачені Конституцією та українськими законами.

Як виявилось, окупація Криму, була лише початком запланованої Росією стратегії геополітичного реваншу. Приховане російське вторгнення в

окремі райони Донецької і Луганської областей, а також спроби розхитати та загострити ситуацію у Харківській, Миколаївській та Одеській областях ускладнювали і до того непросту ситуацію. Дії російських найманців за підтримки регулярних частин російської армії спровокували ще більшу гуманітарну кризу. На середину 2014 р. було зафіксовано 100 тис. вимушених переселенців, які включали в себе не лише вихідців з Криму, але й з східних областей України. З метою соціального захисту українських громадян 19 червня 2014 р. Верховна Рада розширила дію уже ухваленого закону на ще частину території України. Однак через різного роду зауваження на новий закон було накладено вето як на такий, що не відповідає нормам Конституції України.

Потреба в комплексному підході до розв'язання соціальних проблем переселенців спонукали народних депутатів розробити та ухвалити закон, спрямований на регламентування статусу та закріплення соціальних гарантій внутрішніх переселенців [12] з метою дотримання їх соціальних прав. Понад 700 тис. людей втікаючи від конфлікту на Сході України чи анексії Криму [3] опинилися за межами України. За даними Євростату, за 9 місяців 2014 р. 8405 громадян України стали шукачами притулку в країнах ЄС [2].

Варто зазначити, що прожитковий мінімум та, в результаті, мінімальна пенсія та мінімальна заробітна плата, залишалися у 2014 р. на рівні грудня 2013 р. Зокрема, уряд у березні скасував заплановане раніше на липень та грудень підвищення прожиткового мінімуму в рамках заходів з фіскальної консолідації. Через різке пришвидшення інфляції соціальні стандарти зменшилися в середньому на 5,8% у 2014 р. та 24,9% дпр в грудні 2014 р. Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям також залишався незмінним в номінальному виразі, оскільки формувався на підставі розрахунку з прожиткового мінімуму. Водночас мінімальну пенсію та соціальні виплати в межах прожиткового мінімуму було індексовано на інфляцію [1, С.25].

Урядом було прийнято нормативні акти для забезпечення базової матеріальної підтримки потребуючих груп населення. Серед ухвалених у цьому напрямку документів слід згадати постанови КМУ № 505 від 1 жовтня 2014 р. [27] та 535 від 1 жовтня 2014 р. [28]. Перша передбачала надання щомісячної адресної допомоги ВПО у розмірі 442 грн для працездатної особи та 884 грн для непрацездатної особи з метою покриття витрат на житло та житлово-комунальні послуги. Загальна допомога на одну сім'ю не могла перевищувати 2400 грн та надаватися більше 6 місяців. Другою ж було врегульовано використання фінансової допомоги, що надходять від іноземних донорів. Одним з ключових елементів цієї схеми є подальше використання таких коштів і для одноразової допомоги для ВПО. Даною постановою передбачено розгляд запитів щодо надання допомоги для ВПО спеціальними комісіями.

Економіка України протягом всього 2014 р. перебувала під впливом високих соціальних, економічних і політичних ризиків. Російська агресія спричинила руйнацію інфраструктури на території ведення бойових дій, дезорганізацію усталених виробничих зв'язків та критично важливих поставчань ресурсів, часткову втрату зовнішніх ринків та експортного потенціалу. Кризові процеси в економіці, а також дії Уряду, спрямовані на виконання умов міжнародних кредиторів України, вкрай негативно позначилися на соціально-економічному становищі громадян. Перемога Майдану і зміна влади суттєво підвищили рівень суспільного запиту на швидкі позитивні зміни в країні, створили ілюзію «можливості всього і зараз», пробудили віру в результативність «рішучих, революційних дій». У поєднанні з відновленням європейської перспективи розвитку України, це призвело до формування завищених суспільних очікувань стосовно перспектив покращання їх соціально-економічного становища, навіть за умов збройного конфлікту з Росією та зумовлених ним негативних тенденцій в економіці країни. Через заморожування розмірів прожиткового мінімуму протягом 2014 р. середній прожитковий мінімум втратив майже 40% своєї вартості в реальному вираженні в умовах високої інфляції. Окремо слід відзначити такий соціальний наслідок конфлікту, як зміна соціально-демографічної структури населення України внаслідок міграції громадян з Криму та Сходу України в інші області, що зумовило зміни в підтримці окремих політичних сил у деяких регіонах України [18, С. 29].

Події 2014 р. вимусили уряд України коригувати встановлені раніше державні видатки. У березні 2014 р. з метою збалансування бюджету та необхідності жорсткої економії державних коштів були внесені зміни до Закону про Державний бюджет України, які враховували оновлений макропрогноз, погоджений з Міжнародним валютним фондом. Змінами було передбачено зменшення доходів державного бюджету на 22,4 млрд грн. У липні 2014 р. Верховною Радою України прийняті нові зміни до бюджету, що відобразили коригування фіскальної політики відповідно до нових домовленостей, досягнутих з МВФ. Зокрема, було збільшено видатки на обороноздатність на 9,1 млрд грн, на відновлення інфраструктури східних регіонів на 1,9 млрд грн за рахунок зменшення видатків соціальних фондів, на підтримання вугільної галузі, скорочення державного фонду регіонального розвитку та інших [16, С. 142–143].

Значний вплив на розвиток законодавчої бази у соціальній сфері мали позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради України, що відбулися 26 жовтня 2014 р. Події в державі отримали своє відображення у партійному дискурсі щодо соціальної політики, щоправда змістивши пріоритети у передвиборних програмах в сторону державної безпеки, підвищення обороноздатності тощо. Політичні партії демонстрували у своїй більшості ліберальний підхід до вирішення питань соціальної політики. Самі ж дискусії навколо соціальних проблем були переповнені популістськими гаслами,

що не містили жодної конкретики. Політичні фахівці погоджувалися, що більшість із політичних партій в Україні у своїх гаслах поєднували щедрі державні програми та низькі податки, спроби державного регулювання за цінами і субсидуванням різноманітних секторів з встановленням обмежень для вільного ринку тощо [4]. Відсутніми були і реальні пропозиції та практичні напрацювання в соціальній сфері, а тому і не могли отримати системного характеру.

Із російським вторгненням подальший розвиток соціальної політики пов'язували представники «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Політики акцентували увагу передусім на наданні соціальних гарантій для такої категорії населення, як ветерани АТО. Зокрема, мова йшла про надання їм статусу учасників бойових дій, встановлення достойних заробітних плат та пільг. Серед пріоритетів політичної сили були згадані розвиток середнього класу та соціальна відповідальність великого бізнесу [22].

Також пов'язував із російським вторгненням подальший розвиток соціальної політики і «Народний фронт». У політичній силі наголошували, що попри обмеження бюджетних витрат не можна було допустити скасування чи скорочення субсидій малозабезпеченим громадянам на оплату комунальних послуг. Поза тим, політики наполягали на необхідності державного забезпечення усього необхідного медичного обслуговування, протезування своїм героям, так і забезпечення житлом, надання соціальних гарантій родинам тих, хто загинув у боях за Україну [30].

Політична партія «Опозиційний блок» у своїй програмі не згадувала термін «соціальна політика». Натомість, у розділі програми, що був присвячений соціальним питанням, політична сила декларувала намір забезпечити індексацію зарплат і пенсій відповідно до рівня інфляції. Можливість зупинити процес скорочення працівників освіти, науки і медицини у політичній силі пов'язували з встановленням належного рівня заробітної плати. У цьому ключі також пропонувалося відмовитися від практики застосування неоплачуваного випробного терміну для молодих фахівців. Поряд із збереженням права на безоплатне одержання медичних послуг для малозабезпечених верств населення та пенсіонерів, для інших громадян було запропоновано запровадити систему медичного страхування. Соціальний захист для молодих сімей пов'язували із збільшенням допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною. Підтримати молоді сім'ї також пропонувалося через впровадження пільгового кредитування для придбання житла [21].

На встановленні рівних можливостей та загального добробуту наполягала Радикальна партія Олега Ляшка. Серед задекларованих пріоритетів політичної сили були вказані створення всеукраїнської мережі захисників прав людини, організація цільових грошових виплат малозабезпеченим, перегляд системи комунальних виплат. Серед іншого

без конкретики пропонувалося збільшити у десять разів фінансування медичної сфери [23].

«Об'єднання «Самопоміч» у своїй передвиборній програмі наголошувало на необхідності встановлення соціального захисту для людей, які захищали свободу українців та територіальну цілісність України. Також політична сила розмістила у передвиборній програмі уже традиційний набір передвиборних гасел, що пропонували запровадити адресну допомогу «саме тим, хто її потребує». Серед іншого політики пропонували впровадити віддалені форми зайнятості, доступності та універсального дизайну для подолання ізоляції людей з обмеженими можливостями. Поряд із впровадженням медичного страхування для широких верств населення було запропоновано відкрити доступ до медичних установ та санаторно-курортних закладів, що перебували у підпорядкуванні Державного управління справ [20].

Зрештою, у «Блоці Петра Порошенка» досить лаконічно підійшли до формулювання передвиборних гасел. Як наслідок, цілком соціальної політики держави блок проголошував зобов'язання «невідкладно забезпечити належний соціальний захист найбільш вразливих громадян» [19].

У внутрішньопартійному дискусії переможців парламентських перегонів у 2014 р. поєдналися боротьба за голоси виборців у вигляді через встановлення нереалістичних виборчих обіцянок, та спробами окреслити свої дії у випадку перебування при владі та необхідності розв'язання чітких соціальних викликів.

Активну участь у соціальному захисті населення попри обмежені фінансові ресурси взяв Офіс Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Він сфокусував свою роботу на захисті прав окремих категорій громадян (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, люди з обмеженими можливостями, ув'язнені), а також на нагляді за справами, які набули розголосу (мова йде передусім про викрадення та вбивства людей в АР Крим). Попри існування ледь не єдиного механізму участі у вирішенні проблем – через розголос серед міжнародних організацій, завдяки застосуванню міжнародних інструментів вдалося вивести більшість дітей-сиріт із зони АТО.

У 2014–2015 рр. також точилися дискусії навколо реструктуризації організацій соціального забезпечення. Мова йшла про злиття існуючих фондів соціального страхування з метою скорочення адміністративних витрат і покращення координації щодо планування витрат. У цьому ключі також йшлося про усунення різних додаткових допомог які не вважаються страховими допомогоюми, що фінансуються за рахунок внесків на соціальне забезпечення. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», що вступив в дію з початком 2015 р., Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань об'єднані в єдиний фонд – Фонд соціального страхування України. Ініціатори такого процесу вказували, що таке злиття може заощадити близько 300–500 млн. грн на рік.

У 2015 р. парламентом було ухвалено низку змін та доповнень до чинного законодавства. Зокрема, вже у січні 2015 р. було ухвалено закон про встановлення додаткових гарантій щодо захисту житлових та майнових прав громадян, які проживають на територіях, де проводять антитерористичну операцію, та громадян, які тимчасово переселені в інші населені пункти України з цих територій [11]. Згідно з ним запроваджувався мораторій на нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій енергопостачальними компаніями у разі несвоєчасного здійснення платежів підприємствами за спожиті енергетичні ресурси на території проведення антитерористичної операції. Наявну заборгованість із заробітної плати, стипендій, пенсій пропонувалося повністю погасити після повернення окупованих територій під контроль України.

У березні 2015 р. парламентарі внесли зміни до закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також до цілої низки інших соціальних законодавчих актів. Мова йде про зміни до законів «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення». Усі вони були спрямовані на поліпшення умов зайнятості ВПО [8]. Певною мірою ухвалені нормативно-правові документи повторювали положення розроблених Міністерством соціальної політики у липні 2015 р. «Основним напрямом розв'язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб». У документі окрім створення тимчасових робочих місць, гнучкий графік зайнятості та сприяння підприємницькій діяльності переселенців йшлося про організацію професійного навчання відповідно до попиту на ринках праці [6, С. 184].

Ухвалений наприкінці 2015 р. Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» № 921-VIII [9]. Мав на меті посилити гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та спрощення процедур їхнього обліку. Документ закріплював безстроковість виданої довідки ВПО, а також деталізував процедуру її скасування у випадках, коли громадянин вирішував повернутися до покинутого місця постійного проживання. Крім того, відповідно до нового закону, трудові відносини з роботодавцем, який перебуває на непідконтрольній території, відтепер можна було припинити у Центрі зайнятості на підконтрольній території.

Слід відзначити, що у 2014–2015 рр. було здійснено ряд реформ до програми доступу до певних товарів і послуг на пільгових умовах. Ці зміни спрямовані на допомоги для людей з низьким рівнем доходів і обмежених груп населення. Водночас нові спеціальні допомоги введені для учасників антитерористичної операції. Попри встановленні бюджетні обмеження, Україна продовжувала фінансувати соціальні програми та стимулювати зайнятість,

щоб зберегти свою систему соціального забезпечення та підтримати економічну стійкість. Під час війни уряд також зробив акцент на цифровізації забезпечення доступу українців до соціальної допомоги. Було докладено зусиль для підтримки ВПО через спрощену реєстрацію, фінансування допомоги та надання притулків для переселенців.

Звісно, що зважаючи на економічну кризу, бюрократичні перепони та власне військовий конфлікт, Україна мала дуже обмежені можливості реагувати на ситуацію, що склалася. Давалися ознаки проблеми, тісно пов'язані з економічною ситуацією в країні. Слід відзначити згадану роботу Кабінету міністрів України та центральних органів виконавчої влади, які разом із залученням представників громадських і міжнародних організацій брали участь у розробках комплексних програм із забезпечення соціального захисту населення. Вони мали на меті вирішити основні соціальні проблеми для вимушених переселенців, знизити соціальну напругу у суспільстві, а також сприяти інтеграції та соціальній адаптації нових категорій населення, зокрема учасників АТО та ВПО, забезпечити належний рівень соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки з боку держави.

Таким чином, розв'язана Росією проти України війна стала на заваді успішного розвитку української соціальної держави. Вона призвела до процесів дестабілізації не лише в окремих регіонах нашої держави, але й по Україні в цілому. Однак в умовах кризи державного управління та військового вторгнення з боку сусідньої держави центральній владі вдалося забезпечити взаємодію органів державної влади на обласному та місцевому рівнях з метою розв'язання наявних соціальних проблем. Існуюча соціальна політика України була спрямована на стабілізацію соціальної напруги, а також на підтримку населення, постраждалого від війни, фокусуючись на наявних програмах соціального захисту та допомозі таким новим категоріям населення як внутрішньо-переміщені особи та учасники Антитерористичної операції. Діяльність влади підтвердила, що найважливішим завданням держави є при будь-яких умовах допомагати забезпечити соціальний захист населення в період дії воєнного стану не зважаючи на значне обмеження бюджетного фінансування.

Список літератури:

1. 2014 рік: Економічні підсумки для України. Рік кризи та нові можливості. Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій, 2014. 40 с.
2. Eurostat. Asylum applicants and first instance decisions on asylum applications: third quarter 2014. URL: <http://goo.gl/sWDcho>
3. UNHCR. Ukraine: Internally displaced persons. URL: <http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/news-archive/244-internal-displacement-map>
4. Більшість передвиборчих обіцянок неможливо ні оцінити, ні виконати – експерти. URL: <http://zn.ua/ukr/VYBORY2014/bilshist->

peredviborchih-obicyanok-nemozhливо-ni-ociniti-ni-vikonati-eksperti-154429_.html

5. Верховна Рада України прийняла Постанову «Про підтримку Збройних сил України, інших військових формувань України». URL: <https://coe.mfa.gov.ua/news/18693-verkhovna-rada-ukrajini-prijnyala-postanovu-pro-pidtrimku-zbrojnih-sil-ukrajini-inshih-vijsykovih-formuvany-ukrajini>

6. Донбас і Крим: ціна повернення: монографія / [за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко]. Київ, 2015. 474 с.

7. Закон України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/742-18#Text>

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб». URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/245-viii>

9. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/921-viii>

10. Закон України «Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/745-18#Text>

11. Закон України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси». URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85-19>

12. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-vii>

13. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1207-18>

14. Закон України «Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2014-%D0%BF#Text>

15. Закон України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-18#Text>

16. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2015. 244 с.

17. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: <http://www.mlsp.gov.ua>

18. Парти́йна система України до і після Май-дану: зміни, тенденції розвитку, суспільні запити. Центр Разумкова. Київ, 2015. 140 с.
19. Передвиборна програма партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність»». URL: https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2020/02/Programa_31_05_2019.pdf
20. Передвиборна програма Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ». URL: <https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pt001f01=910pf7171=185.html>
21. Передвиборна програма Політичної партії «Опозиційний блок». URL: <https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pt001f01=910pf7171=199.html>
22. Передвиборча програма «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». URL: <https://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pt001f01=910pf7171=149.html>
23. Позачергові вибори в Верховну раду 2014. Програма Радикальної партії Олега Ляшка. URL: <https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/show-doc2pf7171=144pid409=27.doc>
24. Постанова Верховної Ради України «Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/740-18#Text>
25. Постанова Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до держав-гарантів відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-18#Text>
26. Постанова Верховної Ради України «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення поза-чергових виборів Президента України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-18#Text>
27. Постанова КМУ № 505 від 1 жовтня 2014 Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF>
28. Постанова КМУ №535 від 1 жовтня 2014 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції». URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/535-2014-%D0%BF>
29. Постанова КМУ від 25 червня 2014 р. № 213 «Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя». URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/213-2014-%D0%BF>
30. Програма політичної партії «Народний фронт». URL: <https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp502pf7171=182pt001f01=910.html>
31. Розпорядження КМУ від 1 квітня 2014 р. № 298-р «План додаткових заходів з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України». URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/247175208>
32. Україна-2014: соціально-економічна криза та пошук шляхів реформування. Центр Разумкова, 2014. 60 с.